

Raport zakończenia prac przedwdrożeniowych projektu RUVRE

Metryka projektu

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Działanie: I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE

Poddziałanie: I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, TYP PROJEKTU 1

Numer naboru: RPLD.01.02.02-IP.02-10-052/19

Tytuł projektu: RUVRE (Remote Universal Virtual Reality Rendering Engine)

Nazwa i adres Beneficjenta: VESCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, adres: 91-164 Łódź, ul. Cebertowicza 52

Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.02.02-10-0041/19-00 z dnia 19 grudnia 2019

Cel prac przedwdrożeniowych

Dostosowanie prototypu rozwiązania RUVRE do cech produktu końcowego.

Czas trwania prac przedwdrożeniowych

Projekt był realizowany od kwietnia 2020 roku do marca 2023. Projekt składał się z trzech zadań, gdzie prace przedwdrożeniowe będące przedmiotem tego raportu zawierały się w zadaniu 3. Z uwagi na zmniejszoną kadrę projektową realizacja projektu została przedłużona do 36 miesięcy. W ramach tego okresu prace przedwdrożeniowe były prowadzone w okresie od stycznia 2023r. do marca 2023r. włącznie.

Wykres Gantta dla Projektu RUVRE	2020												2021												2022												2023		
Numer miesiąca w roku	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
Numer miesiąca projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Zadanie 1	█																																						
Zadanie 2																									█														
Zadanie 3																																		█					

Rysunek 1 Wykres Gantta dla zadań w ramach projektu RUVRE

Zespół projektowy

Podczas przygotowywania projektu wykonawca planował wykorzystanie własnych zasobów kadrowych do realizacji całości projektu. Z uwagi na zmieniającą się dynamicznie sytuację społeczną i gospodarczą w czasie trwania projektu oraz wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na pracowników

o wykształceniu programistycznym/kierunkowym, a także z uwagi na powody osobiste część kadry pierwotnej zrezygnowała z zatrudnienia u Wykonawcy.

W międzyczasie wykonawca powiększył zatrudnienie o dodatkowych specjalistów. Trudna sytuacja rynkowa (okres pandemii, inflacja, konflikt zbrojny na Ukrainie) oraz znaczne wahania na rynku pracy nie umożliwiły zatrudnienia pełnego zespołu. Ostatecznie projekt realizowany był przez zmniejszoną kadrę w wydłużonym okresie trwania projektu.

Specjaliści biorący udział w realizacji projektu podzieleni byli na kilka stanowisk:

- Programista grafiki,
- Programista sieci,
- QA – Quality Assurance,
- Architekt.

Nazwy stanowisk i zakresy pracy na tych stanowiskach zostały rozdzielone na wstępnych etapach przygotowywania planu projektowego dla ułatwienia zarządzania projektem oraz klarownego przedstawienia zadań, które w projekcie muszą zostać wykonane. Ostatecznie jednak podczas faktycznej pracy kompetencje programistycznych pracowników pokrywają się na tyle, że mogli oni wykonywać zadania zamiennie, bez szkody dla ich jakości, a z korzyścią dla utrzymania ciągłości prac. W niniejszym raporcie zawężamy opisaną kadrę jedynie do osób biorących udział w pracach przedwdrozeniowych.

Główny Programista Grafiki – główny programista projektu, który brał udział w planowaniu projektu i estymowaniu nakładu pracy. Zajmował się zarządzaniem zespołem projektowym, przygotowywał zadania, weryfikował efekty oraz pracował nad rozwojem funkcjonalności projektu.

Programista Grafiki – jeden z programistów projektu. Zajmował się rozwojem każdej części projektu w zależności od etapu prac.

Programista Sieci – jeden z programistów projektu. Zajmował się głównie komunikacją siecią komponentów rozwiązania.

Quality Assurance – tester rozwiązania oraz ekspert doświadczenia użytkownika. Była częścią zespołu planującego projekt. Zajmowała się testowaniem funkcjonalności, weryfikacją dotychczasowych elementów oraz doradztwem w temacie doświadczenia użytkownika.

Architekt – specjalista ds. projektowania architektury – przygotował kilka projektów testowych oraz zapewniał doradztwo w temacie dostosowania oprogramowania do standardów typowych dla oprogramowania typu CAD.

Wstęp do opisu prac przedwdrozeniowych

Cel prac i motywacja prac przedwdrozeniowych

Prototyp oprogramowania RUVRE przygotowany został w warunkach laboratoryjnych, a za jego przygotowanie i uruchamianie odpowiedzialna była kadra wykonawcy. Celem prac przedwdrozeniowych jest poprawienie jakości doświadczenia użytkownika, łatwości interakcji oraz poprawna identyfikacja autorstwa oprogramowania.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli rozwiązanie oferowane klientom będzie innowacyjne i potencjalnie mogące usprawnić procesy to użytkownicy nie będą z niego korzystać, jeżeli obsługa tegoż będzie niewygodna lub uciążliwa. Celem prac było zatem ogólne zwiększenie przystępności rozwiązania.

Urządzenia wykorzystane do prac przedwdrożeniowych

Efektem zrealizowanych prac przedwdrożeniowych jest poprawka jakości oprogramowania oraz doświadczenia użytkownika podczas korzystania z niego. Prace przedwdrożeniowe prowadzone były zatem w tym samym środowisku co wcześniejsze prace rozwojowe. Podczas realizacji prac zespół korzystał z komputerów firmowych klasy PC działających pod systemem Windows 10. Stacja robocza programisty składała się z komputera serii Dell Precision 3630 wyposażonego w procesor Intel Core i7-8700, 64 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną Nvidia GeForce 1080. Do dodatkowych testów wykorzystywano stację roboczą Dell Precision 5540 wyposażoną w procesor i9-9980HK, 32 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną Nvidia Quadro P2000.

Udoskonalone oprogramowanie będące przedmiotem prac przedwdrożeniowych składa się z kilku elementów działających na urządzeniach połączonych siecią Internet lub intranet w zależności od konfiguracji. Możemy wyróżnić trzy rozdzielne komponenty programowe:

- Aplikację serwerową,
- Aplikację kliencką,
- Wtyczka oprogramowania CAD.

Aplikacja kliencka oraz wtyczka oprogramowania CAD były rozwijane i testowane na stacjach roboczych pracowników. Natomiast aplikacja serwerowa był rozwijana na stacjach roboczych, ale testowana na maszynach wirtualnych hostowanych w ramach stacji roboczych pracowników lub z wykorzystaniem zaplecza wirtualizacyjnego wykonawcy.

Komponent rozwiązania	Środowisko deweloperskie	Środowisko testowe
Wtyczka CAD	Stacja robocza	Stacja robocza
Aplikacja serwerowa	Stacja robocza, maszyny wirtualne	Maszyny wirtualne
Aplikacja kliencka	Stacja robocza	Stacja robocza

Tabela 1 Środowiska deweloperskie i testowe

Dodatkowo do realizacji projektu konieczne było zakupienie licencji Autodesk Revit – koszt zakupu został doliczony do budżetu projektu i zakwalifikowany do kosztów. Pozostałe licencje nie wykraczały poza regularnie wykorzystywane przez wykonawcę oprogramowanie i zostały zapewnione przez przedsiębiorcę ze środków własnych.

Realizacja prac przedwdrożeniowych

W ramach niniejszego etapu przygotowano rozwiązanie do gotowości wdrożeniowej. Etap zawierał jedno zadanie o numerze „3” i został rozpisany na trzy działania:

1. Przygotowanie aplikacji do uruchamiania na różnych systemach operacyjnych oraz urządzeniach z wykorzystaniem wiedzy o charakterystyce realizacji renderingu czasu rzeczywistego na różnych platformach sprzętowych w celu uzyskania najlepszego doświadczenia użytkownika oraz wydajności,
2. Przygotowanie wersji działającej w intranecie w celu testowania oraz weryfikacji w zamkniętym środowisku,
3. Dostosowanie prototypu do stanu produktu końcowego do wykorzystania do celów komercyjnych.

W ramach działania pierwszego przeprowadzono prace testowe, optymalizacyjne oraz podniesiono jakość doświadczenia użytkownika przez poprawki interfejsu pod kątem użytkownika końcowego.

Podczas drugiego działania udoskonalono proces wdrażania rozwiązania w zamkniętym środowisku.

Ostatnie z działań polegało na odpowiednim oznaczeniu i podpisaniu elementów prototypu RUVRE. Oznaczenie to weryfikacja nazewnictwa oraz opisów prezentowanych użytkownikowi. Podpisanie rozumiane jest tutaj jako cyfrowe podpisywanie produktów za pomocą certyfikatów cyfrowych w celach identyfikacyjnych i bezpieczeństwa.

Działanie 1 - Opis przygotowania urządzenia do uruchamiania na różnych systemach

W ramach tego działania dopracowano wydajność oraz doświadczenie użytkownika do działania na różnych systemach. Z najważniejszych elementów wykonanych w ramach tego działania możemy wymienić:

- Dopracowanie interfejsu graficznego klienta RUVRE w scenie prezentacji modelu,
- Poprawki rozmiaru i pozycjonowania interfejsu graficznego w trybie VR,
- Poprawki obsługi interfejsu w trybie dotykowym na urządzeniach mobilnych,
- Weryfikacja działania ustawień jakości grafiki dla urządzeń o niskiej wydajności.

Poniżej prezentujemy przykładowe zrzuty ekranu klienta RUVRE działającego na różnych platformach systemowych. Zrzuty przedstawiają tą samą sytuację oglądania modelu przykładowego oraz widoczny interfejs użytkownika.

Rysunek 2 Klient RUVRE na komputerze klasy PC w trybie desktop

Rysunek 3 Klient RUVRE na komputerze klasy PC w trybie VR - widok spaceru

Rysunek 4 Klient RUVRE na komputerze klasy PC w trybie VR - widok HUB

Rysunek 5 Klient RUVRE na urządzeniu mobilnym z systemem Android

Powyższe zrzuty ekranu pokazują niektóre z różnic w działaniu rozwiązania RUVRE na obsługiwanych platformach. Przykładowo możemy wymienić elementy:

- Praca na komputerze klasy PC opiera się o obsługę programu przez klawiaturę i mysz – brak potrzeby dodatkowego interfejsu,
- Praca w trybie VR opiera się o kontrolery ruchowe oraz interfejs zawieszony w przestrzeni wirtualnej,
- Tryb VR posiada dedykowaną przestrzeń HUB pozwalający na „spacer” dookoła projektu bez zaburzania skali i następstw choroby lokomocyjnej,
- Urządzenie mobilne wymaga dodatkowych przycisków dotykowych umieszczonych w przestrzeni prezentacji - te zostały zarysowane delikatnie i zwiększają swoją widoczność jedynie w momencie interakcji.

Powyższe przykłady obrazują funkcjonalności przygotowane na etapie prac rozwojowych i dopracowane w ramach etapu prac przedwdrożeniowych. Dla części z nich były to niewielkie modyfikacje parametrów, dla innych było to przeformatowanie struktury prezentowanych informacji. Ostatecznie prace te zwiększyły dostępność dla użytkownika przez lepsze dopasowanie do obsługiwanych platform.

Działanie 2 - Przygotowanie wersji działającej w Intranecie

Podczas pracy na tym aspektem zadania zdefiniowano osobny tryb środowiska rozwiązania, zdefiniowano przygotowano parametry działania i przeprowadzono testy na zamkniętym i przenośnym środowisku. W tym trybie działania wszystkie komponenty rozwiązania znajdują się na komputerach przenośnych podłączonych do sieci bez dostępu do globalnej sieci Internet. Minimalna liczba urządzeń dla tego typu środowiska to:

- Urządzenie sieciowe odpowiadające za komunikację sieciową, np. przenośny router, router z portami sieciowymi RJ-45,
- Co najmniej jeden komputer do uruchomienia aplikacji serwerowej oraz aplikacji Autodesk Revit z wtyczką RUVRE,
- Co najmniej jedno urządzenie do uruchomienia klienta RUVRE.

W testach i do celów „szybkiej prezentacji” najlepiej sprawdziło się ustawienie:

- Router z anteną Wi-Fi,
- Laptop z aplikacją serwerową oraz aplikacją Autodesk Revit i wtyczką RUVRE,
- Laptop z aplikacją kliencką.

Przygotowana i testowana w ten sposób wersja do pracy w Intranecie okazała się idealnym mechanizmem do przeprowadzania prezentacji dla potencjalnych klientów.

Działanie 3 - Dostosowanie prototypu do cech produktu końcowego

W ramach tego działania:

- zweryfikowano podpisy aplikacji – czy prawidłowo identyfikują nazwę rozwiązania (RUVRE) oraz producenta (Vescom),
- dodatkowo użyto docelowych kluczy prywatnych do podpisania aplikacji klienckiej,
- zweryfikowano poprawność wymuszania komunikacji szyfrowanej SSL przy komunikacji z aplikacją serwerową w środowisku produkcyjnym.

Elementy rozwiązania z których korzysta użytkownik końcowy wymagają podpisania cyfrowego w celu identyfikacji. Plugin RUVRE otrzymał manifest wtyczki identyfikujący producenta oraz rozwiązanie. Kod Pluginu RUVRE został podpisany cyfrowo do weryfikacji certyfikatem, którego klucz prywatny posiada beneficjent. Aplikacja kliencka RUVRE również została oznaczona danymi beneficjenta, a klient podpisany kluczem prywatnym. Każda z platform wspieranych przez klienta i metody weryfikacji cyfrowej rozwiązania, ma osobną parę kluczy cyfrowych. Ostatecznie aplikacja serwerowa RUVRE może być hostowana w różnych środowiskach. Tryb produkcyjny aplikacji wymusza użycie SSL do komunikacji oraz wykorzystania certyfikatów publicznych przyznanych dla wykorzystywanej domeny.

Taki zestaw zabezpieczeń pozwala oferować użytkownikom rozwiązanie, którego udostępniane elementy będą pewne w źródle i bezpieczne w wykorzystaniu.

Podsumowanie

Przez realizację prac przedwdrożeniowych udało się przygotować produkt do użytku przez użytkowników końcowych. Projekt jest gotowy do wdrożenia i oferowania klientom w postaci przybierającej różne formy usługi świadczonej przez beneficjenta.

Aktualne plany beneficjenta zakładają wdrożenie rozwiązania w obecnej formie i rozpoczęcie obserwacji zachowania produktu w warunkach produkcyjnych. Zespół zbudowany podczas trwania projektu będzie dalej rozwijał funkcjonalności rozwiązania zwiększając jego możliwości oraz potencjał konkurencyjny.